

Il carretto siciliano

Iconografia, forma, modelli e nuove prospettive

Silvia Craparotta

Il carretto siciliano nasce come strumento di lavoro e in quanto tale la sua evoluzione procede in maniera simultanea al progresso economico della Sicilia.¹

Il sistema viario siciliano, fino alla metà del Settecento, era composto da trazzere, attraversabili soltanto a piedi o sui muli (talvolta disposti in file dette *rétim*). La situazione iniziò a modificarsi quando, a seguito dello sviluppo industriale europeo, i ceti sociali interessati a commerciare con l'Isola premettero per l'elaborazione di un programma di costruzione stradale che venne interrotto, ripreso, modificato, rifinanziato e mai portato a termine, come testimoniano i visitatori stranieri.²

Denominare questi sentieri "strade" (la prima fu la «Palermo-Messina-montagne», nel 1852 circa) è azzardato, dal momento che erano caratterizzati da frane, curve pericolosissime e salite quasi impraticabili, tuttavia, il carretto, grazie alle sue ruote alte, al gioco delle boccole (rigorosamente a suon di campana) ed alla presenza di un solo animale capace di trainare un carico leggero, era un mezzo più adatto a superare le avversità rispetto ai suoi predecessori: la *carrozza di voi*, la *lettiga*, la *straula*, lo *strauluni* e il *trainu*.³

Il lavoro di costruzione veniva svolto dal carradore, 'u *carruzzieri*, che sceglieva personalmente il legno per la creazione, con l'aiuto dei *picciotti*, della forma caratteristica del carretto, quasi identica in tutta l'Isola.

Tuttavia, è possibile distinguere quattro principali tipi di carretto che caratterizzano le aree geografiche da cui traggono il nome: palermitano, trapanese, castelvetanese e catanese.

Il carretto di tipo palermitano presenta una *cascia ri fusu* (un travetto di legno scolpito e dipinto a cui viene incassato l'asse delle ruote) ornata con *rabbischi*, (che ricordano le ringhiere di Barcellona progettate da Gaudí) in ferro battuto realizzati dal fabbro e sormontata da due *sponde* laterali divise da tre pioli in due riquadri (o scacchi).

Il carretto di tipo trapanese ha delle dimensioni maggiori rispetto al tipo palermitano e le fiancate sono divise in tre riquadri da quattro *barruni* sormontate da una barra orizzontale detta *falichetta*, mentre il carretto di tipo castelvetanese non presenta la *cascia ri fusu* e le *sponde* hanno forma trapezoidale.

Figura 1. Vito Gandolfo (costruzione), Gianfranco Fiore (decorazioni pittoriche), *Carretto di tipo palermitano*, Diametro ruota cm 125, Costruito a Calatafimi-Segesta, dipinto a Partinico, 2019.

Nella Sicilia Occidentale è possibile fare un'ulteriore distinzione tra: *vinaloru* (per il trasporto di vino e uva) con *sponde* trapezoidali e *tavulazzì* inclinati e *furmintaru* e *tirraloru* (per terra, sabbia e pietre) entrambi con le *sponde* rettangolari ma nel secondo caso queste sono più basse.⁴

Il carretto di tipo catanese ha dimensioni minori rispetto a quelli già descritti. Il *rabbiscu* (arabesco) palermitano qui prende il nome di *pampiniggibi* o *nfrascatura* ed ha motivi zoomorfi e antropomorfi, le *sponde* hanno forma rettangolare e sono divise in due scacchi con al centro un *cintuni*. Questa stessa caratteristica è presente nel carretto di tipo ragusano (o *iblo*), in quello di Vittoria e Rosolini.⁵

L'unica misura fissa adottata da tutti i carraitori era la distanza tra le due ruote affinché si formassero dei solchi sempre uguali nel terreno per i motivi già spiegati precedentemente.

L'apparato decorativo pittorico del carretto assumeva una doppia funzione di protezione: l'olio ed il pigmento proteggevano il legno

dalle intemperie e i santi proteggevano il conducente, l'animale e il mezzo. Ciò è testimoniato dal fatto che queste immagini venivano rappresentate anche in parti che non erano a vista e in particolare sul *pizzu* dove figurava quasi sempre San Giorgio.⁶

La situazione andò avanti così, come testimoniato da Pitrè, Gonzalve De Nervo e dagli ex-voto ritrovati, fino al 1860 circa, quando vennero introdotte nuove figurazioni non solo per attrarre maggiormente la clientela alla merce venduta con il carretto, ma anche perché il popolo siciliano non aveva la capacità di leggere e comprendere le storie scritte nella Bibbia ed era più affine a quelle storie che avevano come temi principali il coraggio, la spavalderia, l'insofferenza, la sopraffazione, lo spirito cavalleresco di protezione del debole e le lotte corpo a corpo⁷, temi che si ritrovano principalmente nella *Cavalleria Rusticana* di Mascagni e nella *Storia dei Paladini* di Giusto Lo Dico.

La caduta dei Borboni portò il popolo siciliano ad interrogarsi sulla sua storia passata e presente e ad oltrepassare i confini geografici

e culturali: nel carretto infatti, accanto alle scene ambientate in Sicilia, ve ne erano altre tratte da opere come: *Otello*, *Tannhauser*, *Tosca*, *Carmen*, *Ivanhoe*, *Divina Commedia*; ma anche dalla storia dell'Antica Roma, dell'Egitto, di Cristoforo Colombo, della spedizione dei Mille, dei grandi sovrani stranieri come Carlo Magno e i suoi paladini, in particolare Orlando e Rinaldo.⁸

La definizione pittorica del carro prevedeva tre fasi principali: coloritura, decorazione e figurazione.⁹ Durante la prima fase, attraverso l'impiego dell'olio di lino, il legno veniva reso sensibile al colore di fondo, dopodiché si iniziavano a decorare le superfici con leoni (*liuni di carrettu* divenne il simbolo di Catania¹⁰), fregi, fiori, delfini, aquile, *tistuzzi*, angeli, uccelli, sirene, mascheroni e quant'altro fosse di gradimento all'artista o al committente. In Sicilia Occidentale spiccano *rocaille* (che richiamano le bardature dei ricami dei paramenti sacri dei PP. Benedettini di San Nicolò l'Arena di Catania) e *tabbaccheri* con all'interno animali e frutta, mentre nella Sicilia Occidentale dominano arabeschi, decorazioni geometriche, a spicchi e a losanghe che si ritrovano soprattutto in decorazioni di età normanna e gotica della medesima area (dalla Cappella Palatina di Palermo al Duomo di Cefalù, da quello di Monreale a quello di Palermo, per passare al Palazzo Chiaramonte al Duomo di Nicosia, ecc.).¹¹

L'origine dei decori che accompagnano le scene è da ricercare, per Capitò e Bottari, come si è appena visto, nell'arte colta siciliana a partire dal XIII secolo. L'arte arabo-normanna aveva alla base proprio la decorazione *a nucidda* che nel carretto veniva intagliata direttamente dal carradore. D'altro canto, studiosi come Magagnuco e Buttitta, pur non escludendo un'origine colta, affermano che questi Maestri abbiano guardato ai mezzi a quattro ruote che precedettero il carretto¹². Secondo Buttitta, inoltre, le maestranze del carretto avrebbero tratto ispirazione per le scene dalle lettighe, dai *pincisanti*, dai pittori di tavolette votive, dai pittori delle carrozze, dagli imbianchini, dai decoratori di soffitti, dalle pitture su vetro e soprattutto dai pittori dei cartelli per l'*Opera dei*

pupi mentre per altri studiosi le scene sono ispirate alle rappresentazioni sui libri di scuola elementare, alle litografie, ai romanzi illustrati, alle *images d'Épinal*, alle pagine della "Domenica del Corriere" ed altre riviste.¹³

Le scene venivano riportate sulle *sponde* attraverso la tecnica del ricalco: tra la *sponda* e la pagina da ricalcare veniva posta della carta da ricalco (diversa da Palermo a Catania), i contorni del disegno nella *sponda* venivano poi ripassati con del colore e su questa veniva premuta la *vilina* che veniva poi utilizzata per altri carretti.¹⁴

Il carretto *apparatu* con le bardature per il cavallo, intagliato e dipinto in ogni sua parte richiama l'*horror vacui* e più era ricco, più testimoniava il benessere economico del proprietario: era dunque uno *status symbol*¹⁵ ma non solo. Attraverso le storie narrate su di esso, era un mezzo di alfabetizzazione per il popolo la cui istruzione si fermava alla quinta elementare, ma tanto bastava ai maestri di carretto, per rappresentare le storie sul carretto senza tenere conto della prospettiva, delle sfumature, del disegno anatomico. Tutto ciò, però, unito a titoli sgrammaticati e per metà in dialetto, dava alla scena la vivacità, la dinamicità e forza ricercate dai committenti e che caratterizzano questo mezzo.¹⁶

Con l'avvento dei mezzi motorizzati, i Maestri del carretto dovettero chiudere bottega continuando però a tramandare, anche se a pochissimi pittori e intagliatori, quei decori che sono arrivati ai giorni nostri e che trovano spazio anche nell'arte contemporanea con Guttuso e le sculture di Domenico Pellegrino.

Ma è grazie al progetto di Dolce e Gabbana, iniziato nel 2013, se oggi i decori dell'arte popolare siciliana sono ricercati ed utilizzati per adornare qualsivoglia oggetto.¹⁷ Nel corso di questi anni, infatti, le figurazioni del carretto siciliano, ormai quasi dimenticate, sono utilizzate per decorare non solo abiti ed accessori di moda ma anche elettrodomestici (per via della collaborazione con SMEG) e *packaging* alimentari (con la collaborazione con Fiasconaro).

Tra i pittori siciliani che lavorano per Dolce e Gabbana vi è Gianfranco Fiore, artista partinicese e Maestro di carretti siciliani che

Figura 2. Gianfranco Fiore presso *Sicily Bag Activity Painting D&G*, Pop-up Store Tonnara Palermo, 5-10 Luglio 2017.

iniziò ad operare come pittore di carri quando questi non erano più utilizzati come mezzo di trasporto, il quale utilizza la sua tecnica e la sua creatività nella pittura tradizionale siciliana, non limitandosi ai soli carretti, ma allargandola a diversi manufatti. Tra le sue opere vi sono infatti carrettini in miniatura, tamburelli, piatti, pannelli in legno o tela, elementi di arredo, manufatti in ceramica, borse, ecc. Fiore all'occhiello della sua produzione sono la "Vespa 150" realizzata nel 2002 e la "Fiat 500", realizzata nel 2006, appartenenti a Francesco Lo Gaglio. Gianfranco Fiore è anche docente di "Arte e Immagine" presso la scuola secondaria di 1° grado, ha esposto in varie parti d'Europa in siti di grande prestigio, come il Salone del Mobile di Milano; alla "Rinascite"; a Londra, nei magazzini del lusso "Harrods"; a Bruxelles, presso l'EXPO della CEE e a Los Angeles, presso il Museo del Design italiano.

Per meglio approfondire la sua esperienza diretta e determinante per la nascita di un nuovo mercato (dopo quello del carretto come mezzo di trasporto e quello del carretto gingillo descritto da Pitrè) si è proceduto a raccogliere una intervista, da lui cordialmente con-

cessa, con l'obiettivo di conoscere il suo punto di vista su tale fenomeno. Al centro del dibattito vi sono principalmente due questioni: l'importanza odierna degli studi artistici per la realizzazione di questi manufatti (in netto contrasto con l'analfabetismo dei primi Maestri del carretto) e i pro e i contro dell'utilizzo di tali decorazioni a scopo consumistico per poi arrivare ad una riflessione, attraverso il punto di vista di Fiore, su cosa sia oggi il carretto, da alcuni considerato uno stereotipo ed un riflesso di una società che non esiste più, ma che con essa si evolve e muta, mentre per altri, potrebbe ancora avere un ruolo nel rappresentare il popolo siciliano.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'intervista realizzata attraverso una serie di domande aperte preordinate, che hanno lasciato così ampi spazi argomentativi all'interlocutore.

D. *Gianfranco Fiore, Qual è stato il suo primo approccio con il mondo della pittura?*

R. Prima di tutto vorrei ringraziare per il gradito coinvolgimento, mi sento onorato di poter dare un personale contributo per la valorizzazione di questo straordinario e caratteristico mezzo dell'arte popolare siciliana.

Ho iniziato a dipingere già all'età di 13 anni quando i miei genitori, osservando la mia naturale inclinazione verso la pittura mi mandarono a lezioni private da un pittore del mio paese. Da allora non ho mai smesso proseguendo la mia formazione dapprima all'Istituto Statale d'Arte di Monreale e successivamente presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo nella sezione Decorazione. Nel frattempo, raggiunta la maggiore età ho avviato la mia bottega d'arte nel luogo dove risiedevo a Partinico, esattamente nello stesso posto dove ancora oggi si trova e continuo ad operare.

D. *I più grandi pittori di carretti siciliani si sono formati dai "maestri", che svolgevano questo lavoro nelle botteghe. Com'è avvenuta la sua formazione artistica, per quanto riguarda l'arte popolare siciliana?*

R. È stato tra i vicoli di Palermo prima e poi nel mio territorio, un tempo luoghi ricchi di artigiani del carretto, che ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo venendo in contat-

to con le ultime maestranze ancora operanti.

Affascinato dalla loro maestria, sapienza popolare e semplicità, ma soprattutto affascinato dalle loro creazioni artistiche mi sono messo alla caccia di tutto ciò che era rimasto in quest'area della Sicilia, impegnando molte risorse e raccogliendo molto materiale fotografico e preziose testimonianze, cercando di ricevere utili consigli e carpire qualche segreto del mestiere. Infine, spinto ed invogliato dagli ultimi artigiani locali ancora attivi nel mio paese, desiderosi di non far perdere quest'arte popolare, come il maestro ormai scomparso, Pino Corso, di mestiere "Siddunaru", ho iniziato a lavorare seriamente e senza sosta dedicandomi alla pittura e decorazione dei carretti.

D. Lei ha iniziato la sua carriera di pittore di carri quando questi non erano più il mezzo di trasporto più utilizzato in Sicilia già da diversi decenni. Cosa rappresenta, secondo Lei, il carretto oggi?

R. Il carretto siciliano è un manufatto unico nel suo genere, è difficile trovare in altre culture un simile oggetto. È il prodotto di quasi due secoli di storia popolare, di contributi apportati da uomini semplici e pratici, legati alla terra ed al territorio, maestranze che operavano in diversi ambiti, che tentativo dopo tentativo hanno dato origine ad un mezzo di trasporto e di lavoro che è divenuto opera d'arte.

Oggi lo scopo del carretto è diverso dal suo originario, è più legato al collezionismo, alle esposizioni museali ed alle sfilate e parate folkloristiche. Ma non v'è dubbio che il suo ruolo va ripensato, con molteplici ambiti di applicazioni, da quello in chiave turistica a quello espositivo-museale, per eventi culturali, fieristici, gastronomici, come oggetto di design ed anche in ottica didattica.

D. Quali sono state le difficoltà che ha incontrato quando ha intrapreso questa strada?

R. Partinico ricordiamo che era un tempo la piazza di due grandi maestri della tradizione, ovvero Manfrè e Carrozza, ma successivamente alla loro scomparsa non risultano altre maestranze di rilievo attive nella decorazione. Quindi, malgrado di fatto ho occupato un vuoto rimasto in quanto non c'erano più altri pittori del carretto all'opera, le difficoltà sono

Figura 3. Gianfranco Fiore, *pialti e pannello con scene di battaglie*, 2017.

state moltissime! Numerose sono nella mia bottega le commissioni che ricevo ma non tantissime. Fin dagli esordi le richieste di lavoro sono state sempre modeste, perlopiù limitate a pochi collezionisti, appassionati ed intenditori del settore. Ho comunque incrementato il lavoro attraverso il recupero di parti di carretto in disuso, che poi restauravo e rimettevo in circolo. Sporadiche erano le occasioni in cui operavo su un intero carretto nuovo, perché rari erano divenuti i carradori che li realizzavano, inoltre i costi elevati delle materie prime, le eccessive ore di lavoro di svariate persone e le molte difficoltà tecniche derivanti dalle complesse fasi di costruzioni, erano e sono ancora oggi, tutti aspetti che fanno lievitare i costi e scoraggiano gli acquirenti. Sovente ci sono però amatori che s'imbattono nella costruzione di nuovi carretti per uso personale, talvolta anche di perfette miniature che poi decidono di far decorare. Oggi dedico solo una parte del mio tempo alla pittura di carretti in quanto col tempo mi sono indirizzato all'insegnamento artistico presso la scuola media, anche con la speranza ed il desiderio di avvicinare le nuove e future generazioni a quest'arte unica nel suo

genere.

C'è da dire anche che la maggior parte delle istituzioni locali o provinciali non hanno mai compreso appieno il potenziale che questo settore dell'artigianato possiede, e mostrando spesso nel tempo un totale disinteresse hanno in parte anche loro contribuito al rischio di estinzione di quest'arte che invece andava sostenuta, valorizzata, promossa e salvaguardata. Per fortuna la nostra tenacia e soprattutto la passione nel proseguire tra molte difficoltà ad esercitare un mestiere quasi obsoleto ha evitato il peggio, ed oggi il carretto è più vivo che mai, ritornato in auge grazie anche ad alcuni imprenditori illuminati che a differenza delle istituzioni hanno visto nel carretto una risorsa economica oltre che artistica e culturale per l'isola.

D. La maggior parte dei più importanti pittori di carri conseguì appena la licenza elementare e non studiò mai l'arte "colta", mantenendo così quella spontaneità che caratterizza l'arte popolare. Lei, invece, ha conseguito la Maturità d'Arte Applicata presso l'Istituto Statale d'Arte e il Diploma in Discipline Artistiche presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo; quale apporto hanno dato questi studi artistici alla sua pittura?

R. La mia formazione presso queste istituzioni è stata fondamentale. È stato grazie a questi studi che negli ultimi anni ho potuto avviare la collaborazione con alcune note aziende di livello internazionale, dove è richiesto un approccio più creativo, progettuale ed organizzativo spesso basato anche sulle nuove tecnologie. Realizzare una bozza in digitale utilizzando un Software di grafica, ricevere ed inviare una mail con dati tecnici, fotografare adeguatamente un prodotto, documentare un'attività realizzando un video sul progresso dei lavori, organizzare una spedizione, redigere una relazione o semplicemente saper leggere e firmare un contratto, sono competenze necessarie per il mondo del lavoro di oggi, competenze che con una formazione dal basso o da autodidatta difficilmente si possono acquisire.

D. La pittura popolare siciliana si compone di decori e colori che lasciano poco spazio all'interpretazione, seppur rimane riconoscibile la "mano" delle singole scuole e dei singoli pittori. Lei, invece, riesce a

reinventare dei decori o, addirittura, introdurne di nuovi senza che questi risultino estranei alla composizione tradizionale. Da cosa trae spunto per variare continuamente?

R. La pittura e decorazione del carretto in Sicilia assume connotazioni ed aspetti legati al territorio di appartenenza. La distinzione più netta la ritroviamo tra la parte occidentale dove prevale il colore giallo-ocra di base con decorazioni a motivi geometrici e raffigurazioni con tematiche epico-cavalleresche, diverse dalla parte orientale dove invece predomina il colore rosso-cinabro, decorazioni a motivi floreali e figure che richiamano le storie delle opere liriche. Pertanto, ritengo che prima di avventurarsi in originali composizioni si debba avere una piena conoscenza della tradizione, dei suoi metodi e delle sue principali caratteristiche formali, cromatiche e figurative. Conoscenze che possono essere acquisite solo col tempo, con la pratica e con l'osservazione diretta. Ottenute queste si finisce per possedere una buona capacità di saper maneggiare questi elementi decorativi, di comporli tra di loro, di affiancarli e di saperne creare se è il caso anche di nuovi, senza scadere nel trash, ma rimanendo legati all'idea ed al rispetto della tradizione. Io personalmente ho trovato nuovi spunti molto interessanti ed originali effettuando accostamenti decorativi con motivi ricavati dalle due sopracitate aree della Sicilia. Queste opere comunque non sono destinate a chi ama il carretto in senso tradizionale che rimane giustamente legato ai colori ed alle forme originali, ma si adattano bene a prodotti legati più ad ambiti commerciali e di uso più contemporaneo. Personalmente ogni volta che mi trovo ad operare su un carretto cerco in tutti i modi di rifarmi alla tradizione, cosa che non faccio invece se realizzo un prodotto innovativo, pertanto e come affermare che opero su due canali paralleli, un modus operandi legato al rispetto del passato ed un altro proiettato verso la contemporaneità. Ad esempio attualmente la mia produzione riguarda soprattutto la pittura di piccoli carri in miniatura, veri e propri gioielli dell'artigianato, chiodi intagliati, oltre alla decorazione ed istoriazione dei "sidduna" e delle sponde, i cosiddetti

“masciddari”, ma vi sono pure altri lavori alternativi, come pannelli in legno e quadri su tela, mobili o manufatti in ceramica dove è possibile avventurarsi nelle potenzialità espressive di quest’arte, in modo più libero e creativo, dando sfogo anche alla necessità di superare alcuni limiti imposti dalla tradizione e dove metto in campo alcune nozioni acquisite durante gli studi accademici.

C’è il rischio operando in quest’ottica che si corra il rischio reinventando questo tipo di pittura di snaturare l’originalità e l’identità stessa di quest’arte che partiva dal popolo ed era rivolta al popolo. Ma d’altronde il mondo non è più quello del secolo scorso ed a partire dagli anni ’60 con la scomparsa dei carri sostituiti dai mezzi a motore, l’avanzare delle tecnologie e del progresso molti valori sono cambiati e come sappiamo quest’arte ha rischiato di scomparire probabilmente perché non trovava più una sua naturale collocazione non essendoci più in circolazione i mezzi a cui era destinata. Allora era necessario una sua ricollocazione, quest’arte andava ripensata sotto altri aspetti e quella della chiave estetica, turistica, grafica o legata al mondo della moda e del design mi sembra un ottimo modo di far rivivere un mondo figurativo tipico evitandone così l’estinzione.

D. *La sua arte, oggi, insieme a quella di altri valenti pittori siciliani, è diffusa in tutta Italia e nel mondo grazie ai prodotti “Dolce e Gabbana”. Com’è nata questa collaborazione?*

R. È stato nel 2016 che per me si sono aperte le porte di nuovi e curiosi scenari lavorativi di grande livello internazionale, con l’avvio della collaborazione con il famoso marchio della moda made in Italy, Dolce&Gabbana. Una collaborazione che ha permesso alla mia arte di varcare i confini dell’isola e che è tutt’ora in corso, anzi si è accresciuta coinvolgendo anche altre note aziende italiane e siciliane come Smeg e Fiasconaro. Il primo progetto al quale ho partecipato come decoratore è stato quello dei “Frigoriferi d’Arte”, proseguito poi con i piccoli elettrodomestici della linea “Sicily is my love” e successivamente con il progetto “Cucina Divina”. Scopo del lavoro è stato quello di trasferire parte del mio repertorio

espressivo (colori, decorazioni e figurazioni) ricavato dalla pittura del carretto siciliano, sulle superfici di questi oggetti dall’esclusivo design. Altri lavori hanno riguardato la realizzazione di pannelli esposti all’interno degli store di vendita o negli eventi, o decorazioni destinate al packaging di prodotti ed articoli commerciali che fanno il giro del mondo.

D. *Quali sono state le richieste avanzate da Dolce e Gabbana e in che modo ha messo a disposizione le sue conoscenze e le sue capacità per soddisfarle?*

R. Non ci sono state richieste particolari se non quello di offrire un lavoro di qualità, unico ed originale, con materiali di buona fattura, di svolgere questo lavoro con serietà e professionalità, rispettando i ruoli, i tempi, i termini ecc. Il processo creativo di realizzazione dei prodotti nello specifico ha richiesto un confronto continuo con persone esperte del settore, confronto che è stato personalmente motivo ulteriore di crescita, di formazione, che mi ha permesso di migliorare e di conoscere alcuni aspetti di una realtà lontana dalla mia. Il mio approccio con questa nota azienda ha sicuramente rinnovato il mio spirito creativo, la motivazione e la voglia di proseguire nel mio percorso artistico. Mi ha portato anche a rivedere tutto il mio lavoro, ed a ripensarlo sotto un’ottica diversa, rivolto e destinato ad una clientela diversa. Ho trovato tutto questo estremamente interessante e coinvolgente.

D. *L’operazione commerciale ardita messa in atto da Dolce e Gabbana, da un certo punto di vista, potrebbe essere considerata come un qualcosa di negativo, in quanto l’azienda e i suoi partner commerciali sarebbero gli unici ad avere titolo per diffondere questo repertorio; d’altro canto è innegabile che tale operazione ha permesso la rinascita, la diffusione e la conoscenza da parte di tanti dell’arte popolare siciliana. Qual è la sua opinione a riguardo?*

R. Non sono d’accordo con l’affermazione che loro sono gli unici titolari a diffondere questo repertorio, penso che chiunque se volesse potrebbe fare lo stesso. Ci sono molte aziende in Sicilia che commercializzano prodotti ispirati a forme e colori del carretto. Sicuramente le campagne di Dolce&Gabbana in tal senso, hanno fatto storia, perché sono realizzate con una grande forza visiva, con ma-

gnifici allestimenti, con pubblicità mirate e notevole varietà di eventi e prodotti tanto da guadagnarsi il posto nel gradino più alto. Magari così facendo hanno ottenuto un effetto di rinuncia da parte di altri brand e marchi di quel livello, che preferiscono non avventurarsi in questi specifici modelli ispirati al carretto per non essere associati a loro o essere addirittura criticati di aver copiato.

Sicuramente dietro un brand così importante, che opera a livello internazionale, ci sono sicuramente delle menti creative di alta caratura con un'idea ben precisa di cos'è il marketing e di come va gestita un'operazione d'immagine o il lancio di un nuovo prodotto. Una campagna che va avanti dal 2013, il coinvolgimento dei migliori artisti artigiani del carretto in Sicilia, decine e decine di eventi e kermesse organizzati ovunque ispirati al mito ed ai colori del carretto e della Sicilia, pubblicità realizzate in spettacolari locations dell'isola con attori ed attrici famosi, cataloghi, pubblicazioni ecc. si sono rivelate ovviamente una strategia vincente. Una cosa è certa, loro sono riusciti a valorizzare al meglio ciò che noi siciliani (comprese le istituzioni), non siamo stati in grado di valorizzare adeguatamente ed a riguardo potrei fare molti esempi.

Di conseguenza in Sicilia ho assistito negli ultimi anni ad una vera e propria rinascita di questi articoli ispirati al carretto oltre che un ritrovato interesse. A Palermo o Catania, ed in tutte le grandi località turistiche dell'isola, sono sorti molti negozi, bazar e piccole botteghe che vendono questi articoli. Vuol dire che c'è un mercato fiorente rivolto al turismo e ai visitatori che non si incrocia e per ovvie ragioni non è in conflitto con quello dei grandi marchi. Ma non solo, anche agli stessi siciliani hanno riscoperto l'orgoglio del proprio passato ed ora desiderano avere in casa un oggetto ispirato ai colori del carretto così come le signore desiderano avere la tipica coffa a borsa con i lustrini dei paramenti per recarsi al mare d'estate. Nel contempo noi artigiani del carretto abbiamo visto incrementare con grande soddisfazione il nostro lavoro e di conseguenza anche i nostri guadagni, per non parlare che molti giovani hanno cominciato a dedicarsi ed

avvicinarsi a quest'arte. Ad esempio, prima nel mio territorio ero uno dei pochi ad operare, adesso ci sono molti pittori, costruttori oltre che venditori, e molti di questi sono giovani. Non credo che tutto questo si possa definire negativo, anzi mi sento di ringraziare D&G per quello che fanno e sicuramente continueranno a fare. Non è riguardoso chi pensa che questa sia una operazione di sfruttamento immeritevole di una tradizione iconografica o culturale che non gli appartiene, e secondo me esprime un giudizio molto provinciale. Ricordo che uno degli stilisti è siciliano, parliamo di Domenico Dolce, d'altronde lo è anche il fratello Alfonso Dolce, attuale amministratore del marchio, mentre come rilasciato in molte interviste l'altro stilista e socio seppur lombardo, si definisce da sempre siciliano d'adozione. Penso pertanto che hanno tutto il diritto di ispirarsi ed attingere alla terra di Sicilia per le loro creazioni.

D. *Il carretto siciliano può essere considerato un libro che raccoglie le credenze, i valori e le pulsioni del popolo siciliano della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento; secondo Lei il carretto, col suo apparato iconografico, può ancora essere considerato il simbolo del popolo siciliano?*

R. Lo è certamente! Difficile trovare in altre culture un simile oggetto che si

identifica così bene con il suo popolo e che rappresenta il suo passato, le sue tradizioni, gli usi e i costumi. Un oggetto che ha rischiato molte volte di essere dimenticato, accantonato e cancellato ma che ogni volta è rinato vigorosamente e prepotentemente sfidando il progresso e la modernità e ritrovando anche se con molteplici varianti una sua collocazione. Non c'è siciliano nel mondo che non sia legato al carretto che solo alla vista gli suscita emozioni e lontani ricordi. Questa enorme eredità non va persa, al contrario va ripristinata. Gli ultimi anni ci dimostrano come il carretto sia ancora una risorsa viva con un nuovo avvenire. Ecco perché negli ultimi anni i dibattiti intorno al carretto come patrimonio non solo dei siciliani ma dell'umanità sono sempre più frequenti. Recentemente, infatti, il Museo Regionale di Terrasini che custodisce la collezione pubblica più importante di carretti

siciliani nel mondo, oltre all'iscrizione nel Registro delle eredità immateriali della Sicilia

(Reis), ha avviato la procedura per inserire il carretto siciliano tra i beni dell'Unesco.

Note

¹ Giuseppe Capitò - Antonino Buttitta, *Il carretto siciliano*, Introduzione di Antonino Buttitta, Palermo 1978, p. 11.

² Ivi, pp.11-13.

³ Luigi Macaluso - Francesco Sortino, *Il carretto siciliano: un capolavoro per sempre*, Palermo-Roma 2002, p. 7.

⁴ Giuseppe Piccione - Gemma Greco Piccione, *Il carretto siciliano nella civiltà artigiana. Tecnologie arti e mestieri. Carri e viabilità nella storia*, Siracusa, 2013, p. 56.

⁵ Valeria Patrizia Li Vigni (a cura di), *Conoscere Palazzo D'Aumale. Proposte di itinerari didattici e guida alla storia del Palazzo*, Palermo 2002, p. 9.

⁶ Aurelio Rigoli (a cura di), *Figurazione e messaggio: analisi del carretto siciliano, atti del Seminario di studi su il carretto siciliano come documento culturale* (Taormina, 27-28 maggio 1977), Taormina 1977, p. 14.

⁷ G. Capitò - A. Buttitta, *Il carretto siciliano*, cit, p. 58.

⁸ G. Piccione - G. Greco Piccione, *Il carretto siciliano nella civiltà artigiana*, cit., pp. 173-174.

⁹ V. P. Li Vigni, *Conoscere Palazzo D'Aumale*, cit., p. 14.

¹⁰ Salvatore Lo Presti, *Il carretto, monografia del carretto siciliano*, Palermo 1959, p. 31.

¹¹ Ivi, pp. 41, 44-45.

¹² A. Rigoli, *Figurazione e messaggio: analisi del carretto siciliano*, cit., p. 23.

¹³ V. P. Li Vigni, *Conoscere Palazzo D'Aumale*, cit., p. 12.

¹⁴ Ivi, p. 13.

¹⁵ A. Rigoli, *Figurazione e messaggio: analisi del carretto siciliano*, cit., pp. 15-16.

¹⁶ G. Piccione - G. Greco Piccione, *Il carretto siciliano nella civiltà artigiana*, cit., p. 176.

¹⁷ Gabriella D'Agostino, *Cultura figurativa Popolare*, in Rosario Perricone (a cura di), *Etnografie ed arte: agency, mimesis, creatività e pratica degli artworks*, Palermo, 2021, pp. 234, 237.